

Hintergrund: Prognosen zum demografischen Wandel zeigen, dass die Zahl von Menschen mit Multimorbidität steigt, während die Zahl der Pflegefachpersonen (PFP) abnimmt. Das erschwert die koordinierte Versorgung. Digitale Versorgungsmodelle wie Telemedizin gewinnen dadurch an Bedeutung. Ihre gelungene Implementierung erfordert die Passung von Nutzenden, Versorgungsaufgaben und Technologie. Die Bundesärztekammer definiert Telemedizin als ärztliche Beteiligung an Diagnostik, Therapie und Rehabilitation, einschließlich der Televisite. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg fördert sieben Projekte zur Implementierung telemedizinischer Visiten in der Langzeitpflege. Das Universitätsklinikum Tübingen übernahm die Gesamtevaluation und stand vor der Herausforderung, heterogene Rahmenbedingungen, methodische Ansätze und Populationen zu berücksichtigen. Als theoretische Grundlage dienten die Modelle FITT, DeLone und UTAUT.

Zielsetzung: Ziel der Evaluation ist es, die Versorgungsqualität und Kosten telemedizinischer Visiten in der Langzeitpflege zu untersuchen. Dabei mussten methodische, regulatorische und organisatorische Herausforderungen bei der Datenerhebung bewältigt werden. Fragestellung: Wie kann durch partizipative Einbindung von Stakeholdern eine gemeinsame Datenmodellierung gelingen? Hypothese: Die Einbindung von Stakeholdern schafft über gemeinsame Standards und Prozesse eine Grundlage für die qualitativ hochwertige Datenerhebung für die Gesamtevaluation.

Methode: In vier Workshops wird mittels Stakeholderanalyse (ca. 30 Teilnehmende) ein gemeinsames Verständnis der Projektziele, Datenarten und Prozesse erarbeitet, relevante Akteure identifiziert und deren Bedarfe und Interessen erhoben. Folgende Datenarten werden berücksichtigt: 1. Strukturelle Daten werden durch Recherche, Befragungen und Vor-Ort-Termine unter Einbezug der IT-Infrastruktur erhoben. 2. Nutzungsdaten zu Televisitenfrequenz und -dauer werden mit Fragebögen und Fokusgruppen erfasst. 3. Subjektive Erfahrungen und Akzeptanz werden ebenfalls durch Fragebögen und Fokusgruppen untersucht. 4. Kosten der Implementierung und Anwendung werden durch Interviews zur Kostenstruktur ermittelt. Die Studienpopulation umfasst Projektmitarbeitende (PFP, Ärzt*innen), Stakeholder, sowie betreute und versorgte Personen.

Ergebnisse: Der Umgang mit dezentraler Datenverarbeitung stellt eine zentrale Herausforderung für Evaluationsprojekte dar. Ein standardisierter methodischer Rahmen sichert Datenqualität und Vergleichbarkeit. Die Stakeholderanalysen konnten Barrieren identifizieren (bspw. nicht-umsetzbare Variablen) und entsprechende Lösungen formulieren. Erwartete Ergebnisse der Evaluation sind eine Prozessbeschreibung, sowie Erkenntnisse zur Akzeptanz der Televisiten, eine Kosten-Konsequenz-Analyse und Rückmeldungen der Einrichtungen zu Herausforderungen und Verbesserungsbedarfen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Implikationen dieser Studie liegen in der Entwicklung von Prozessen und Methoden zur Verarbeitung von heterogenen Daten zu Evaluationszwecken. Sie stärken die Evidenzbasis der telemedizinischen Langzeitpflege und liefern praxisnahe Empfehlungen zur Optimierung von Implementierung und Kostenkontrolle für Einrichtungen und Leistungserbringende.